

DIAGNÓSTICO DE LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PANAMEÑA EN LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGROPECUARIO.

EL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN PARA
CAMBIAR LAS INDUSTRIAS
TURÍSTICA Y
AGROPECUARIA EN
PANAMA.

Mayo 2022

Dra. Aracelly Vega
Mgtra. Jéssica Hidalgo

DIAGNÓSTICO DE LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PANAMEÑA EN LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGROPECUARIO.

EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA CAMBIAR LAS INDUSTRIAS TURÍSTICA Y AGROPECUARIA EN PANAMA.

Objetivo General: Realizar una revisión de modelos exitosos de conservación de biodiversidad existentes en la región, normativa nacional y diagnóstico participativo con miras a la presentación de una propuesta de Políticas Públicas para el desarrollo sostenible del turismo y el sector agropecuario con énfasis en la conservación de la biodiversidad.

HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD

El acuerdo histórico de 2015 entre los líderes mundiales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometió a 196 países a perseguir un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conducen a un futuro mejor para todos. Este cambio del compromiso a la acción solo se puede lograr si el desarrollo sostenible pasa al centro de la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado. El turismo se incluye como parte de tres ODS: el Objetivo 8 sobre crecimiento económico y empleo; el Objetivo 12 sobre producción y consumo sostenibles y el Objetivo 14 sobre Vida submarina. Sin embargo, el turismo sostenible puede y debe desempeñar un papel importante en la entrega de soluciones a través del marco de los 17 ODS.

HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Mundial de Turismo (UNWTO) el 8,5% del PIB y el 10% del empleo en las Américas dependen directamente del sector turismo. A medida que el turismo continúa creciendo anualmente, los gobiernos y las administraciones de la región han identificado el sector como una prioridad para promover el desarrollo económico y la diversificación, combatir la pobreza y crear medios de vida sostenibles. Los países americanos continúan adoptando nuevas leyes y políticas en apoyo del turismo sostenible, el alivio de la pobreza a través del turismo, la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural y el desarrollo comunitario. Pero es necesario un enfoque común para el desarrollo del turismo, tomado en conjunto por los formuladores de políticas, el sector privado, los turistas y la comunidad de desarrollo, puede hacer de este sector un catalizador para el crecimiento inclusivo y sostenible en las Américas, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio cultural, así la construcción de la paz.(OAS & UNWTO, 2018)

SOSTENIBILIDAD

La República de Panamá aceptó el compromiso con los ODS mediante Decreto Ejecutivo 393 del 14 de septiembre de 2015 que adopta los ODS (Asamblea Nacional de Panamá, 2015), y en este sentido cada nación adelanta esfuerzos en aras de conservar su biodiversidad desde diferentes áreas, por lo cual en el presente documento nos interesa resaltar las iniciativas relacionadas a la valorización de la biodiversidad a nivel regional, encontrando algunos interesantes ejemplos:

1. LA VINCULACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD, TURISMO Y EL SECTOR AGROPECUARIO.

La Sostenibilidad se ha convertido en un tema transversal y prioritario en las distintas áreas de desarrollo, y no escapan de esta situación los sectores turismo y agropecuario. En el sector agropecuario el tema sostenibilidad es importante para lograr certificar los productos como orgánicos, ganado de pastoreo, carbono cero, libres de agroquímicos, entre otros, que permiten acceder nuevos mercados sobre todo a nivel

generación de ingresos, creación de empleo y la conservación de los ecosistemas locales.

También suele ofrecer incentivos económicos importantes para la protección del hábitat natural. Los ingresos provenientes del gasto de los visitantes a menudo se canalizan hacia la conservación de la naturaleza o a programas de desarrollo de capacidades para que las comunidades locales cuiden áreas protegidas.

internacional a la vez que dichas buenas prácticas ayudan a la mitigación del daño ambiental. El turismo sostenible establece un equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico. Además, juega un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad. Siempre intenta minimizar su impacto en el medio ambiente y en la cultura local para que estén disponibles para las generaciones futuras. El objetivo es contribuir a la

también puede ser un movimiento clave para crear conciencia y fomentar un cambio de comportamiento positivo para la conservación del medio ambiente entre los millones de turistas que viajan por el mundo cada año.

2. REVISIÓN DE MODELOS EXISTENTES EN LA REGIÓN (LATINOAMÉRICA) .

-De predadores a conservacionistas: la ASOCIACIÓN TINGANA (PERÚ).

En Perú, existe una iniciativa en el corazón de la Amazonía por parte de la Asociación Tingana, que demuestra los beneficios del manejo sostenible de recursos a través del turismo. Aproximadamente 15 años atrás se marcó una transformación radical en el área y sus residentes, los cuales vivían de la tala indiscriminada, la caza y la pesca. Cuando iniciaron las actividades turísticas se creó conciencia en los pobladores del valor de la biodiversidad, por lo que los lugareños pasaron a ser protectores de la jungla y del futuro de sus hijos, dando inicio a la Asociación Tingana que comprende 23 comunidades

locales que operan las reservaciones, tours guiados, gastronomía, entre otros aspectos del turismo y que destinan el 50% de sus ingresos a la conservación del bosque; y que ha logrado el apoyo de diversas organizaciones que protegen el turismo por medio de entrenamientos de los lugareños en gastronomía, hospitalidad, manejo de negocios y ecología, señalización, y facilitando internados en lugares consolidados en la industria del turismo. (OAS & UNWTO, 2018)

FUENTE: QUIÉNES SOMOS - ASOCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL » TINGANA.ORG

-Políticas Públicas para cambiar el paradigma: (COLOMBIA)

En Colombia existe una Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza, que denota el compromiso de fortalecer la sostenibilidad del sector turismo del país con la convicción de que la riqueza natural debe ser protagonista del desarrollo de ese sector, considerando la Sostenibilidad como eje central para el desarrollo, la competitividad y el crecimiento del turismo generando una transformación de los territorios, los negocios turísticos, las comunidades visitadas y las prácticas de quienes las visitan. (Política de Turismo Sostenible: Unidos Por La Naturaleza., 2020)

Otras iniciativas:

En Costa Rica se lanzó la campaña #stopAnimalsSelfies como parte de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y en aras a impulsar una reactivación económica verde, que busca motivar a turistas nacionales e internacionales a visitar la fauna silvestre dentro de su ambiente natural, o en zoológicos de manera segura para ambos, acatando el código ético para fotografías y selfies con animales silvestres <https://stopanimalselfies.org/>

3. BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PANAMÁ.

-Enseñar haciendo. La importancia de los manglares (TECNO MANGLARES FOREST)

Miembros de la comunidad con plántulas de mangle piñuelo para reforestación. Fuente: <https://www.facebook.com/TECNO-Manglares-Forest-391449504780672/>

En Panamá, la empresa Tecno Manglares Forest educó a los líderes de los Golfos Vivos en reforestación y restauración de manglares, quienes eran originalmente los extractores de mangle y a los estudiantes de los colegios primarios y secundarios del MEDUCA en las comunidades de La Playa y El Pílon en Veraguas y Quebrada Grande en Chiriquí, sobre la conservación del manglar como barrera natural contra inundaciones y

maremotos, al mismo tiempo que se les enseñó lo dañina para la salud que resultaba el procesamiento de la madera de mangle y el aumento de casos de cáncer de pulmón y otros padecimientos asociados en los residentes de la comunidad. Como resultado, la comunidad protege los manglares, los siembra y se ha creado un producto turístico sostenible de las especies que viven en el manglar, protegiéndose a la vez de maremotos e inundaciones. (Berdiales, 2018)

- INVOLUCRANDO A LAS COMUNIDADES CON LA PROTECCIÓN DE ESPECIES (PROYECTO PRIMATES):

DESCUBRIENDO NUEVAS ESPECIES PARA LA CIENCIA Y FOMENTANDO EL TURISMO CIENTÍFICO (LOS NATURALISTAS).

Fuente: [https://www.facebook.com/ProyectoPrimates Panama/](https://www.facebook.com/ProyectoPrimatesPanama/)

Proyecto Primates es un proyecto organizado por egresados del programa de doctorados de la SENACYT que vieron la importancia de la conservación de la biodiversidad, específicamente enfocándose en los primates del área de Puerto Armuelles, Península de Burica. Las especies protegidas por este proyecto son, entre otras, el Mono Aullador, Titi Chiricano y Cara blanca. Mediante dicho proyecto se educó a los dueños de fincas aledañas al área de movilización de los primates en la importancia de dichas especies para el turismo, identificando las necesidades alimentarias de la especie, replantando especies nativas que sirven como fuente de alimentos para los mismos e instalando “puentes mono” para apoyar las migraciones y movimientos de las familias de primates que habitan el área evitando atropellos y otra clase de accidentes ya que la vía principal de acceso al área pasa justamente por el camino de movilización histórico de los primates. Como resultado se logró la vinculación de la empresa privada y los lugareños para la protección de la especie y un producto turístico de enorme valor que demuestra que las comunidades pueden involucrarse en la protección de la biodiversidad y sacar beneficios en el proceso.

https://www.tvn-2.com/contenido_exclusivo/cientifico-panameno-descubrimiento-especies-anfibios_0_6053394605.html

La Fundación Los Naturalistas busca identificar vacíos en el estudio de la biodiversidad de Panamá y su conservación, garantizando su investigación y aportando al desarrollo sostenible de la región. De esta manera, la fundación pretende contribuir con la generación de soluciones ambientalmente sostenibles que mejoren la calidad de vida de los seres humanos y han logrado destacar productos turísticos para la comunidad científica con el éxito por el descubrimiento de 33 nuevas especies en la fauna panameña en los últimos 2 años, bajo el liderazgo del Dr. ABEL BATISTA. (TVN, 2022)

Ganado criollo Panamá Carbono Neutro la nueva ganadería panameña, regresando al origen de la ganadería con responsabilidad ambiental

Panamá cuenta con dos razas de ganado criollo que datan de la época colonial, donde los españoles en barcos trajeron hace 500 años las primeras reses a Panamá, dejando como legado estos bovinos criollos ancestrales, las razas son Guabalá y Guaymí, siendo sus nombres autóctonos panameños, teniendo presencia en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé. Recientemente Panamá, Bután y Surinam fueron nombrados en la COP26 celebrada en Glasgow como los tres países carbono negativo, lo que significa que son las únicas naciones en todo el mundo que absorben más gases de efecto invernadero (a través de árboles, rastrojos, pastos marinos y manglares) de los que emiten por las actividades humanas. Teniendo en cuenta el entorno ambiental global, y el impacto e imagen negativa de la industria ganadera a nivel mundial donde el ganado es criado para extraer su carne y leche, se estima que la industria ganadera es responsable de aproximadamente el 14,5 % de las emisiones globales de GEI, según los reportes de Gerber en estudio para la FAO (Gerber et al., 2013).

Los Asociados de ACCRIPA (Asociación de Criadores de Criollos de Panamá) en alianza con Bliss Circular Economy adelantan la iniciativa "Carbono Neutro" en la industria de las carnes bovinas, que implica un cambio en las etapas productivas de la ganadería, desde la gestación al nacimiento, instalaciones, salud preventiva, uso de energía, consumo de combustible, gestión de residuos sólidos y agroquímicos, para luego analizar los datos generados y entregar un producto sano que impacta en lo menor posible al medioambiente, siendo un producto sostenible, iniciando de ese modo la oferta de carne de ganado criollo, dentro de un mercado de nicho con potencial de exportación y consumo diferenciado en Panamá que demanda no solo buen sabor sino un compromiso a producir un alimento sostenible, respetando nuestro planeta. (Castillo & Bliss Circular Economy, 2022)

Para Bliss Circular Economy con su experiencia en sostenibilidad de 15 años en el mercado local y Empresa cuantificadora de RTH - Carbono Corporativo Certificada por el Ministerio de Ambiente de Panamá, brinda las herramientas para cuantificar, reducir y mitigar la huella de carbono. Es un paso necesario para distinguir los procesos y actividades dentro de una organización, los cuales están ligados a la huella de carbono. Los beneficios de la gestión de la huella de carbono son múltiples, ya que permiten a las organizaciones tomar acciones para incrementar su eficiencia operativa, reducir costos, mejorar el bienestar de sus colaboradores, clientes y especies animales, así reducir el impacto de sus actividades en el planeta para consumir un producto de calidad y 100% panameño.

Los productores deben tener en cuenta que el consumidor está cada vez más informado y exige que los productos que eligen estén en armonía con el medio ambiente, es más atractivo para el consumidor final saber, que la carne que consume proviene de fincas responsables y sostenible, optando por sistemas silvopastoriles incorporando especies de árboles nativos que contribuyan a evitar la erosión, el sobrepastoreo y la deforestación, realza el valor de esa finca en el mercado. Nuestro país busca su espacio en el mercado de productos saludables y es la carne de ganado criollo una alternativa real, respetando al entorno, la industria, al consumidor final, trayendo consigo sabor y rentabilidad a Panamá. (Castillo & Bliss Circular Economy, 2022)

4. DIAGNÓSTICO. REVISIÓN DEL MARCO LEGAL ¿QUÉ HAY, QUÉ FALTA?.

El artículo 14 de la Constitución nacional indica que “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

A su vez los artículos 115 a 117 señalan a grandes rasgos que el desarrollo Económico y social debe prevenir la contaminación del ambiente y propiciar un equilibrio ecológico, así como evitar la destrucción de los ecosistemas. Del mismo modo, se consigna la protección de la flora y fauna, bosques, tierras y aguas, y la necesidad de reglamentar el uso de los recursos naturales, de forma que se proteja el medio ambiente.

En la legislación ambiental panameña existen diversos instrumentos legales relacionados con biodiversidad, al igual que convenios internacionales en materia de conservación y ambiente que desde el Derecho Internacional, promueven el uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales compartidos por uno o más países con lo que se ha homogenizado las medidas de protección pero que requieren similares prioridades de desarrollo al igual que sus marcos normativos.

Dentro de los instrumentos internacionales cabe destacar la influencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como “Cumbre de la Tierra de Río”, donde se dieron a conocer tres tratados internacionales: La convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC), el convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y la Convención de lucha contra la desertificación (CNULD), de los cuales Panamá es signatario y responde con informes periódicos.

Dichas convenciones están interrelacionadas ya que el cambio climático afecta la biodiversidad y a la desertificación. Así, las partes en el tratado de Biodiversidad se comprometen a la conservación de las especies, transferencia de tecnologías y a compartir de manera equitativa los beneficios resultantes del uso comercial de los recursos genéticos. A su vez, las partes en el acuerdo sobre la desertificación, realizan programas de acción nacionales, subregionales y regionales para corregir las causas de la degradación de los suelos.

A nivel nacional existe una prolifera legislación relacionada con la biodiversidad siendo el ente rector el Ministerio de Ambiente, creado mediante ley 8 del 25 de marzo de 2015. Es destacable la incorporación del tema conservación de la biodiversidad en el sector Turismo por medio del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025 de la Autoridad de Turismo de Panamá. (Autoridad de Turismo de Panamá, 2020)

Igualmente, existen iniciativas legislativas que buscan atacar la problemática de los residuos como la Ley 1 de 19 de enero de 2018 que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales (Asamblea Nacional, 2018); el Plan Nacional de gestión Integral de residuos 2017-2027 (Autoridad de Aseo; & INECO, 2017); el programa Basura Cero 2015-2035 de la Alcaldía de Panamá (Alcaldía de Panamá, 2015); la Ley 33 de 2018 (Ley 33 de 30 de Mayo de 2018 Que Establece La Política Basura Cero y Su Marco de Acción Para La Gestión Integral de Residuos y Dicta Otras Disposiciones. Gaceta 28537-C, 2018); la ley 187 del 2 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso (Ley 187 de 02 de Diciembre de 2020 Que Regula La Reducción y El Reemplazo Progresivo de Los Plásticos de Un Solo Uso. Gaceta Oficial 29167-B, 2020); y los anteproyectos de ley 089 (Anteproyecto 089 Que Dicta Normas Para El Reciclaje y Aprovechamiento de Neumáticos Usados En Panamá., 2019) el anteproyecto 007 (Anteproyecto de Ley 007 Proyecto de Ley 017 Que Regula La Gestión Integral de Residuos En La República de Panamá Como Tema Esencial de Salud Pública., 2019); y el anteproyecto (Rodríguez, 2020) de Ley 164 que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en la República de Panamá (Rodríguez, 2020); sin embargo, es necesario establecer un paquete de políticas públicas que contengan dichas iniciativas legislativas en un cuerpo legal con visión a futuro que trascienda los períodos políticos.

Recientemente se integró a la normativa panameña la ley 276 del 30 de diciembre de 2021 que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de Panamá (Gaceta oficial, 2021), en la cual se otorgan beneficios a las iniciativas para la reutilización de materiales.

5. REVISIÓN DE LOS INCENTIVOS.

Existen algunos incentivos para las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC'S), reconocidos mediante el Decreto Ejecutivo 32 (Decreto Ejecutivo 32 Del 28 de Marzo de 2017. Que Establece El Reglamento de Reconocimiento de La Personería Jurídica de Las Organizaciones de Base Comunitaria., 2017), ley de Agricultura Familiar (Asamblea Nacional de Panamá, 2020) ; ley de incentivos turísticos (Asamblea Nacional, 2012); y recientemente mediante ley 276 del 30 de diciembre de 2021, que regula la gestión integral de residuos sólidos (Gaceta oficial, 2021); y se está trabajando en otros sectores para lograr avances significativos en áreas prioritarias como el agro mediante Plan Estratégico 2017-2030 del IDIAP (IDIAP, 2017), áreas costeras como Puerto Armuelles para desarrollar temas de logística y turismo, como el plan Maestro para el Desarrollo Integral del Distrito de Barú 2040 (Liberal, 2016).

5.PROYECTOS EN LOS TRES DISTRITOS(EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS).

El Distrito de Boquete lleva adelante un programa de reciclaje denominado "Puntos Limpios" en el cual se integró a la sociedad y la empresa privada con el fin común de tener un Distrito sano y que otorgue una mejor perspectiva a los turistas y visitantes.

Es destacable la afluencia de turistas en todo el año al Distrito de Boquete, muchos de los cuales están acostumbrados al sistema de reciclaje de todos sus residuos en sus países de procedencia, al igual que extranjeros que han hecho de Boquete y sus alrededores sus hogares permanentes, y encuentran en este sistema de recolección de residuos un aliciente al problema de la basura en la República de Panamá.

Sobre todo lo importante de estas iniciativas es que la empresa privada, que también ve en la basura un problema desde el punto de vista del turismo y el destino que se quiere vender como producto turístico, se ha involucrado y comprometido para obtener resultados en conjunto para el bien del Distrito.

PANAMÁ

Se fomenta la cultura ambiental sostenible en escuelas y comunidades del distrito de Dolega

A través de la recién creada Organización de Base Comunitaria (OBC), la cual cuenta con un equipo de 50 ecovoluntarios, dispuestos a colaborar en el proceso de material reciclado (vidrio, plástico, latas y tetrapack).

Mayra Madrid / Seguir / panamaamerica@prensa.com / Actualizado: 31/1/2022 - 01:19 pm

Punto Limpio Dolega es el centro de acopio de residuos reciclables a orillas de la vía a Boquete. Foto: Mayra Madrid

En el Distrito de Dolega igualmente se fomenta la cultura ambiental sostenible con la instalación de estaciones de reciclaje para el proceso de materiales reciclados y es destacable el trabajo que se realiza con respecto a la reforestación de áreas públicas con especies nativas .

Inician con el proyecto "Estaciones de Reciclaje" en Tierras Altas - Destino Panamá

Inician con el proyecto «Estaciones de Reciclaje» en Tierras Altas

La línea de trabajo ofrece a 24 mil habitantes un espacio gratuito para llevar los materiales reciclables no peligrosos

Por Yisell Arévalo Castro - 19 septiembre, 2021

Foto: Cortesía Ross Firla, encargado de Negocios de la Embajada de Canadá; ministro de Ambiente, Milcidades Concepción; Carla Black, Presidenta de Tierras Altas Recicla OBC.

El Distrito de Tierras Altas ha firmado un proyecto para la disposición de materiales reciclajes peligrosos para lograr gestionar y fortalecer un modelo de reaprovechamiento de los desechos sólidos. (Árevalo Castro, 2021)

fuelle: La Estrella de Panamá

Los miembros del SNI Dr. Carlos González, especialista en Ciencias de la Computación, y la Dra. Soizic Gibeaux, Dra. En Ciencias de la Tierra, adelantan un proyecto para la innovación con agricultura de precisión y nuevas tecnologías, relacionadas con uso de nuevas aplicaciones móviles que acompañen en el campo a los agricultores. Las aplicaciones móviles no requieren de una computadora de escritorio o computadora portátil, simplemente con el celular se puede utilizar aplicaciones sin conexión a Internet, muy útil para áreas rurales remotas. Estas aplicaciones pueden ayudar a un agricultor a comprender y gestionar mejor su explotación agrícola. "La agricultura de precisión permite, mediante el uso de diferentes tecnologías recopilar, organizar y almacenar información sobre parámetros ambientales, agua de riego, medio físico y el propio cultivo, para ayudar al agricultor a tomar las decisiones más adecuadas en cada momento", acotó. (Lasso & la Estrella de Panamá., 2022)

CONCLUSIONES:

Existe un amplio cuerpo normativo en la República de Panamá con respecto a los temas de Conservación de Biodiversidad y normativas relacionadas al reciclaje, disposición de residuos y temas relacionados con turismo y sostenibilidad.

Es necesaria la creación de Políticas Publicas diferenciadas que logren interconectar aspectos como la conservación de la biodiversidad y el Turismo Sostenible, siguiendo la línea del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá, pero con una visión integral de país comprometiéndose a otras entidades y dejando claras las atribuciones y acciones requeridas de cada entidad.

Es posible establecer Políticas Públicas Regionales sobre temas aún pendientes del escrutinio nacional, que posicionen a la región como un ejemplo a seguir en el país y en atención a las necesidades especiales de cada región.

Existe confusión por parte de las autoridades municipales con respecto a los límites de ciertas regulaciones y la participación de los brazos ejecutores de dichas entidades ante las faltas relacionadas con los aspectos mencionados.

La clusterización por ámbito productivo es una excelente herramienta que puede ayudar a los sectores fortalecer sus deficiencias y trabajar en conjunto para obtener mejores beneficios, capacitaciones y sentido de pertenencia al mismo tiempo que se hace competitivo al sector ante la enorme competencia que se vive cada día con los países vecinos.

BIBLIOGRAFÍA

Anteproyecto de ley 007 proyecto de ley 017 que regula la gestión integral de residuos en la República de Panamá como tema esencial de salud pública., (2019) (testimony of Crispiano HD Adames & Hector Brand). <http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/ALERTA%20SETIEMBRE%202019/PLGIR.pdf?ID=11036>

Alcaldía de Panamá. (2015). Programa Basura Cero 2015-2035. <https://basuracero.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2018/03/LIBRO-BASURA-CERO-2016-1era-Edicio%CC%81n.pdf>

Árevalo Castro, Y. (2021). Inician con el proyecto “Estaciones de Reciclaje” en Tierras Altas. Destino Panamá. Destino Panamá. <https://destinopanama.com.pa/2021/09/19/inician-con-el-proyecto-estaciones-de-reciclaje-en-tierras-altas/>

Decreto Ejecutivo 32 del 28 de marzo de 2017. Que establece el reglamento de reconocimiento de la personería jurídica de las Organizaciones de Base comunitaria., Asamblea Nacional de Panamá 3 (2017). http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28249_2017.pdf

Asamblea Nacional. (2018). Ley 1 de 19 de enero de 2018 que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales. Gaceta N° 28448-B. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28448_B/GacetaNo_28448b_20180119.pdf

Ley 33 de 30 de mayo de 2018 que establece la política Basura Cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos y dicta otras disposiciones. Gaceta 28537-C, 1 (2018). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28537_C/GacetaNo_28537c_20180531.pdf

Ley 187 de 02 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. Gaceta oficial 29167-B, 1 (2020). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29167_B/GacetaNo_29167b_20201202.pdf

Asamblea Nacional, -. (2012). QUE DICTA NORMAS DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN PANAMA. <https://www.atp.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/1-LEY-80-DE-2012.pdf>

Asamblea Nacional de Panamá. (2015). Gaceta oficial 27870-B Decreto Ejecutivo 393 de 14 de septiembre de 2015 que adopta los ODS. In Asamblea Nacional de Panamá. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27870_B/GacetaNo_27870b_20150917.pdf

Asamblea Nacional de Panamá. (2020). Gaceta oficial 28972. Ley 127 de 03 de marzo de 2020 de agricultura familiar. In Asamblea Nacional de Panamá . Asamblea Nacional de Panamá. https://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/2020/2020/28972_2020.pdf

Autoridad de Aseo, & INECO. (2017). Plan nacional de gestión integral de residuos 2017-2027. <https://www.aaud.gob.pa/plangestion/PNGIR.pdf>

Autoridad de Turismo de Panamá. (2020). Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible de Panamá. Actualización 2020-2025. https://www.atp.gob.pa/Plan_Maestro_de_Turismo_Sostenible_2020-2025.pdf

Berdiales, J. (2018). Informe Final Establecimiento de Capacitaciones a Docentes del MEDUCA con. <https://zenodo.org/record/6587879#.YpEGf6jMJEY>

Castillo, A., & Bliss Circular Economy. (2022). Ganado criollo Panamá Carbono Neutro la nueva ganadería panameña.

Gaceta oficial. (2021). Ley 276 del 30 de diciembre de 2021 que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de Panamá. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29445_E/GacetaNo_29445e_20211230.pdf

IDIAP. (2017). PLAN-ESTRATEGICO-2017-2030-REV.3-15-DE-OCT-.

Lasso, M., & la Estrella de Panamá. (2022). Productores aprenden sobre “app” e innovaciones de la agricultura de precisión. <https://www.laestrella.com.pa/economia/220527/productores-aprenden-app-e-innovaciones-agricultura-precision?fbclid=IwAR3SxO5R5WWL8gkWTOYzAOltCORRoSPPexIlkUJBi45BK7CdS2PaPjOCSKY>

Liberal, J. R. (2016). PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DEL BARÚ 2040 RESUMEN EJECUTIVO. <https://www.cecomro.com/wp-content/uploads/2020/03/PMD-BAR%C3%9A-Resumen-Ejecutivo.pdf>

Política de Turismo Sostenible: Unidos por la naturaleza., (2020). <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible/politica-de-turismo-sostenible-9.aspx>

OAS, & UNWTO. (2018). Tourism and the Sustainable Development Goals – Good Practices in the Americas. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284419685>

Rodriguez, Z. H. (2020). Anteproyecto de ley 164. Que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos electrónicos en la República de Panamá. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29167_B/GacetaNo_29167b_20201202.pdf

Anteproyecto 089 que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en Panamá., (2019) (testimony of Zulay HD. Rodriguez). https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2019/2019_A_089.pdf

TVN. (2022). Ciencia en Panamá. El científico panameño detrás del descubrimiento de 33 nuevas especies de anfibios y reptiles.

